

Isoqov Zafar G'ofurjon o'g'li
Jamoat xavfsizligi universiteti magistratura
tinglovchisi

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida qonuniylikni ta'minlashda harbiy prokuraturaning o'rni.

ANNOTATSIYA:

Maqolada O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida qonuniylikni ta'minlash, qonunlar ijrosi, prokuratura organlarini tashkil etish va ular faoliyatining asosiy prinsiplari, prokuratura organlarining tizimi, prokurorlarning vakolat muddatlari, ularni tayinlanishlari va lavozimdan ozod etilishlari, Prokuror nazorati hujjatlarining turlari va tushunchalari, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining maxsus qismidagi harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlar to'g'risida suhbat borgan.

Kalit so'zlar: Qurolli Kuchlar, harbiy prokuratura, harbiy jinoyatlar, prokuror, protest, prokuror nazorati, sovuqqonlik, hokimiyatni suiiste'mol qilish.

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются вопросы обеспечения законности в системе Вооруженных Сил Республики Узбекистан, реализации законов, организация органов прокуратуры и основные принципы их деятельности, система органов прокуратуры, сроки полномочий прокуроров, их назначение и увольнение, виды и понятия документов прокурорского надзора, о преступлениях против порядка прохождения военной службы, предусмотренных особенной частью Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Вооруженные Силы, военная прокуратура, военные преступления, прокурор, протест, прокурорский контроль, хладнокровие, злоупотребление властью.

ANNOTATION:

The article deals with the issues of ensuring the rule of law in the system of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan, the implementation of laws, the organization of the prosecution authorities and the basic principles of their activities, the system of prosecution authorities, the terms of office of prosecutors, their appointment and dismissal, types and concepts of documents of prosecutorial supervision, on crimes against the order of passing military service, provided for by the special part of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.

Key words: Armed Forces, military prosecutor's office, war crimes, prosecutor, protest, prosecutor's control, composure, abuse of power.

Maqsadimiz – “Qonuniylikni qat’iy ta’minlovchi, ochiq va adolatli prokuratura faoliyatining mustahkam huquqiy asoslarini yaratish hamda «Qonun - ustuvor, jazo - muqarrar» tamoyilini bosh mezonga aylantirish”.

Mirziyoyev Shavkat Miromonovich
O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar
Oliy Bosh Qo‘mondoni

2022 yil 21 dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasining uchinchi yo‘nalishida:

Inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilanishi lozim.

So‘nggi yillarda sud-huquq tizimida adolat o‘rnatish bo‘yicha ko‘p ish qildik. Shu bilan birga, odil sudlovni ta’minlash bo‘yicha hali qo‘limiz yetib bormagan masalalar bor. Afsuski, hozir ham tergov sifati pastligi, sudlarda odamlarning ovoragarchiligi, sud qarorlari ijro etilmay qolayotgani bilan bog‘liq holatlar uchramoqda.

Bu masalalar, eng avvalo, Oliy sud raisi va Bosh prokurorni tashvishga solishi kerak.

Sudda ishlarni ko‘rishda qatnashadigan alohida prokurorlar korpusi shakllantiriladi. Ular maxsus o‘qitiladi, ishni sudda ko‘rishda xolis, mustaqil bo‘lishi qonun bilan belgilanadi.

Ayblanuvchining himoyachidan voz kechishi bo‘yicha har bir holat prokuror, sud tomonidan sinchiklab o‘rganiladigan tizim joriy qilinishi belgilandi¹.

Darhaqiqat, Bosh qomusimiz hisoblangan Konstitutsiyamizning XXIV bobi ham aynan Prokuratura to‘g‘risida bo‘lib, 118-121 moddalarni o‘z ichiga oladi.

Ya’ni, O‘zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni O‘zbekiston Respublikasining Bosh prokurori va unga bo‘ysunuvchi prokurorlar amalga oshirishlari, Prokuratura organlarining yagona markazlashtirilgan tizimiga O‘zbekiston Respublikasining Bosh prokurori boshchilik qilishi, Qoraqalpog‘iston Respublikasining Prokurori O‘zbekiston Respublikasining Bosh prokurori bilan kelishilgan holda Qoraqalpog‘iston Respublikasining oliy vakillik organi tomonidan tayinlanishi, viloyatlarning prokurorlari, tuman va shahar prokurorlari O‘zbekiston Respublikasining Bosh prokurori tomonidan tayinlanishi, O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Prokurorining, viloyat, tuman va shahar prokurorlarining

¹ 2022 йил 21 декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси

vakolat muddati — besh yilligi, O‘zbekiston Respublikasi prokuratura organlari o‘z vakolatlarini har qanday davlat organlari, jamoat birlashmalari va mansabdor shaxslardan mustaqil holda, faqat qonunga bo‘ysunib amalga oshirishlari, Prokurorlar o‘z vakolatlari davrida siyosiy partiyalarga va siyosiy maqsadlarni ko‘zlovchi boshqa jamoat birlashmalariga a‘zolikni to‘xtatib turishlari, Prokuratura organlarini tashkil etish, ularning vakolatlari va faoliyat ko‘rsatish tartibi qonun bilan belgilanishi, O‘zbekiston Respublikasi hududida jinoyatchilikka qarshi kurash bo‘yicha tezkor-qidiruv, tergov va boshqa maxsus vazifalarni mustaqil ravishda bajaruvchi xususiy kooperativ tashkilotlar, jamoat birlashmalari va ularning bo‘linmalarini tuzish hamda ularning faoliyat ko‘rsatishi ta‘qiqlanishi, Qonuniylik va huquqiy tartibotni, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jamoat tashkilotlari va fuqarolar yordam ko‘rsatishlari mumkinligi qat‘iy ravishda belgilab qo‘yildi. Bundan tashqari, Mamlakat mustaqilligini hamda hududiy yaxlitligini, xalqimizning tinch hayoti va mustaqillikni mustahkamlash yo‘lidagi bunyodkorlik va mehnatini himoya qilish va yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida mamlakat fuqarolari uchun umumiy harbiy majburiyat joriy etilishi ham alohida normativ-huquqiy hujjatlarda qayd etilgan.

Shuningdek, 2001 yil 29 avgust kunidagi 257-II-son O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirda “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi. Mazkur Qonun bilan O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va unga bo‘ysunuvchi prokurorlar O‘zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir hilda bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshirishlari belgilab qo‘yildi. Prokuratura organlarining asosiy vazifalari etib, qonun ustuvorligini ta‘minlash, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini, jamiyat va davlatning qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini, O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktika qilish belgilandi.

O‘zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasiga lavozimi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuror o‘rinbosari rahbarlik qiladi va protest, qaror, taqdimnoma, ariza hamda ogohlantiruv prokuror nazorati hujjatlari hisoblanadi.

Qonunga zid hujjat qabul qilgan organga yoki yuqori turuvchi organga ushbu hujjatga va mansabdor shaxsning noqonuniy qaroriga nisbatan prokuror protest keltiradi.

Sodir etilgan qonun buzilishining xususiyatiga qarab jinoyat ishi, ma‘muriy yoki intizomiy javobgarlik to‘g‘risida ish qo‘zg‘atish xaqida qaror chiqaradi.

Qonun buzilishi, uning kelib chiqish sabablari va bunga imkon yaratib berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish to‘g‘risida qonun buzilishini bartaraf etish vakolatiga ega bo‘lgan organga yoki mansabdor shaxsga taqdimnoma kiritadi.

Fuqarolar, yuridik shaxslar va davlatning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun prokuror sudga ariza bilan murojaat qilish huquqiga ega.

Prokuror fuqarolarning qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlariga, huquq va erkinliklariga, jamiyat hamda davlat manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan g‘ayriqonuniy xatti-harakatlar tayyorlanayotganligi xususida ishonchli ma‘lumotlar mavjud bo‘lganda huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida mansabdor shaxslar va fuqarolarni

qonunning buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik xaqida yozma ravishda ogohlantiradi hamda huquqbuzarlik sodir etganlik uchun javobgarlikni tushuntiradi.

O‘zbekiston Respublikasi prokuratura organlarining tizimi quyidagicha tashkil etilgan:

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi;

Qoraqalpog‘iston Respublikasi prokuraturasi;

viloyatlar va Toshkent shahar prokuraturalari;

tumanlar va shaharlar prokuraturalari;

viloyat prokuraturalariga tenglashtirilgan O‘zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi, O‘zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasi;

tuman prokuraturalariga tenglashtirilgan, hududiy harbiy, transport va ixtisoslashtirilgan prokuraturalar.

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Majburiy ijro byurosi, shuningdek ularning joylardagi bo‘linmalari.

Harbiy prokuratura – [O‘zbekiston Respublikasi prokuratura](#) tizimining Qurolli Kuchlarda, boshqa harbiy tuzilmalar, harbiy korxonalar, harbiy o‘quv muassasalari, xarbiylashtirilgan bo‘linmalarda prokuror nazoratini olib boruvchi ixtisoslashgan organlari. Harbiy prokuraturaning asosiy vazifalariga davlat xavfsizligi, hududiy daxlsizlik va qo‘shinlardagi harbiy tayyorgarlik bo‘yicha qonun ustuvorligini ta‘minlash, harbiylarning hamda ularning oilalari [huquq](#) va erkinliklarini muhofaza qilish, Qurolli Kuchlarning qonuniy manfaatlarini kasbiy huquqbuzarliklardan himoya etish va bunday huquqbuzarliklarning oldini olish kiradi. Harbiy prokuratura organlari qonunda belgilangan tartibda fuqarolarning, harbiy xizmatchilarning va yuridik shaxslarning [ariza](#) hamda shikoyatlarini ko‘rib chiqadilar, ularning buzilgan qonuniy huquq va manfaatlarini tiklash yuzasidan tegishli choralarni ko‘radilar. O‘zbekiston Respublikasi Harbiy prokurorini O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimga tayinlaydi va lavozimdan ozod etadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonunida (yangi tahrirda) prokuror talablarining bajarilishi majburiy etib belgilab qo‘yildi. Ya‘ni, prokurorning hujjatlar, materiallar va boshqa ma‘lumotlarni taqdim etish, taftish, tekshirishlar o‘tkazish, mutaxassis ajratish, prokuraturaga kelish va aniqlangan qonunbuzarliklar xususida tushuntirishlar berish, qonunbuzarliklarni, ularga imkoniyat yaratayotgan sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish, shuningdek qonunga rioya etish to‘g‘risidagi o‘z vakolatlari doirasida qo‘yayotgan talablarini bajarish barcha fuqarolar va yuridik shaxslar uchun majburiydir.

Prokuratura organlari o‘z vazifalarini amalga oshirishlari uchun zarur bo‘lgan axborot, hujjatlar va ularning nusxalari mazkur organlarning talabiga muvofiq bepul beriladi.

Prokurorning talablari ustidan shikoyat qilinishi ularning ijrosini to‘xtatib qo‘ymaydi.

Prokuror qonunlarning ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda quyidagi vakolatlarga ega:

vazirliklar, davlat qo'mitalari, idoralarning, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning, harbiy qismlarning hududi va xonalariga moneliqsiz kirishga, hujjatlar va materiallarni ko'rishga, tekshirishlar o'tkazishga, tekshirish uchun qarorlar, farmoyishlar, buyruqlar va boshqa hujjatlarni, qonuniylikning xolati to'g'risidagi va uni ta'minlashga doir chora-tadbirlar haqidagi ma'lumotlarni talab qilishga;

davlat organlari, harbiy qismlar, vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarning harbiy tuzilmalari rahbarlari va boshqa mansabdor shaxslaridan ular tasarrufidagi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar faoliyatini tekshirish, taftish o'tkazishni, idoraviy va noidoraviy tekshirishlar o'tkazish uchun mutaxassislar ajratishni talab qilishga;

mansabdor shaxslar va fuqarolardan qonun buzilish xususida og'zaki yoki yozma tushuntirishlar talab qilishga haqlidir.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilari hamda ular oila a'zolarining ijtimoiy muhofazasiga doir qonun hujjatlari ijrosini amalda aniq va bir xilda ta'minlash Harbiy prokuratura organlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan 2022 yilda amalga oshirilgan faoliyatining statistik ma'lumotlariga nazar solsak, Qurolli Kuchlar tizimida qonunlar ijrosini, harbiy xizmatchilarning va oila a'zolarining huquqlarini qay darajada ta'minlanganligiga amin bo'lishimiz mumkin.

2022 yil 23 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Harbiy prokuratura organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar hisoboti bilan tanishdi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi Qurolli Kuchlarda va harbiy tuzilmalarda qonunlarga rioya etilishini nazorat qiladi. Mazkur organ tomonidan mamlakatimiz suverenitetini mustahkamlash, mudofaa salohiyatini oshirish, harbiy xizmatchilarning va oila a'zolarining huquqlarini ta'minlash choralari ko'rilmoqda.

Jumladan, joriy yilda 1 ming 100 ga yaqin prokuror nazorati hujjati qo'llanilib, 261 ta hujjat qonunga muvofiqlashtirilgan. 7 ming 858 nafar shaxsning huquqi tiklangan. 654 nafar harbiy xizmatchining oila a'zolari ish bilan ta'minlangan.

Qurolli Kuchlarda qurilish dasturiga kiritilgan ob'ektlarning loyiha-smeta hujjatlari nazorat tartibida ko'rib chiqilib, 23 milliard so'mdan ziyod budjet mablag'lari iqtisod qilinishiga erishilgan. Harbiy prokuror protestlariga asosan sudlarning 10 ta qarori qonunga muvofiqlashtirilib, 6 nafar shaxs oqlangan.

Fuqarolarning 2 mingga yaqin murojaatlari ko'rib chiqilib, 254 tasi qanoatlantirilgan. Shuningdek, sayyor qabullarda 3 ming 200 nafar shaxs qabul qilinib, aniqlangan muammolarini hal etish choralari ko'rilgan.

Mamlakatimizning Taraqqiyot strategiyasidan kelib chiqib, harbiy tuzilmalarda ham "inson qadri" tamoyili ustuvor etib belgilangan. Harbiy xizmatchilarning huquq va manfaatlari, ijtimoiy himoyasi ta'minlanishi alohida nazoratga olingan. Harbiy prokuratura

bu borada qonun himoyachisi, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda faol targ'ibotchi bo'lmoqda.

Qayd etilganidek, harbiy xizmatchilarga Qurolli Kuchlar hamda boshqa sohalardagi islohotlar, qabul qilinayotgan qonunchilik hujjatlari va davlat dasturlarining mazmun-mohiyatini izchil yetkazishga alohida e'tibor qaratiladi.

Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida olis hududlardagi maktablar harbiy prokuratura idoralariiga biriktirilib, prokurorlik soatlari tashkil etiladi.

Budjet mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlashda elektron platformalar imkoniyatlaridan yanada keng foydalaniladi.

Davlatimiz rahbari Harbiy prokuratura faoliyatini raqamlashtirish, inson manfaatlarini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha ko'rsatmalar berdi.²

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining maxsus qismi yettinchi bo'limida harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlar belgilangan bo'lib, ushbu bo'limga jami 24 ta jinoyat taalluqli.

Bular quyidagilar:

279-modda. Bo'ysunmaslik;

280-modda. Buyruqni bajarmaslik;

281-modda. Boshliqqa qarshilik ko'rsatish yoki uni xizmat vazifalarini buzishga majbur qilish;

282-modda. Boshliqni qo'rqitish;

283-modda. Badanga shikast yetkazish;

284-modda. Bo'ysunuvchining o'z boshlig'ini yoki boshliqning o'ziga bo'ysunuvchini haqorat qilishi;

285-modda. Bir-biriga tobe bo'lmagan harbiy xizmatchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga oid ustav qoidalarini buzish;

286-modda. Marodyorlik;

287-modda. Harbiy qism yoki xizmat joyini o'zboshimchalik bilan tashlab ketish;

288-modda. Dezertirlik;

289-modda. Halok bo'layotgan harbiy kemani tashlab ketish;

290-modda. O'zining biron a'zosini mayib qilish yo'li bilan yoki boshqa usulda harbiy xizmatdan bo'yin tovlash;

291-modda. Qorovul xizmatini o'tash qoidalarini buzish;

292-modda. Ichki xizmatni o'tash yoki garnizonda patrullik qilish qoidalarini buzish;

293-modda. Jangovar navbatchilikni o'tash qoidalarini buzish;

294-modda. Chegara xizmatini o'tash qoidalarini buzish;

295-modda. Harbiy mulkni behuda sarflash, yo'qotish yoki ishdan chiqarish;

296-modda. Harbiy mulkni nobud qilish yoki unga shikast yetkazish;

297-modda. Atrofdagilar uchun katta xavf manbai bo'lgan qurol-yarog', shuningdek modda va buyumlar bilan muomalada bo'lish qoidalarini buzish;

298-modda. Mashinalarni boshqarish yoki ulardan foydalanish qoidalarini buzish;

² www.president.uz

299-modda. Uchish yoki uchishga tayyorgarlik ko'rish qoidalarini buzish;

300-modda. Kemani boshqarish qoidalarini buzish;

301-modda. Hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi;

302-modda. Xizmatga sovuqqonlik bilan qarash.

Yuqorida keltirib o'tilgan harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlar bo'yicha dastlabki tergov harakatlari harbiy prokuratura tergovchilari tomonidan olib boriladi.

Shuningdek, mazmunan tergovga tegishlilikni istisno qiladigan ba'zi holatlar ham mavjud. Bu – shaxsga ko'ra tegishlilik deb nomlanadi. Bular quyidagilar:

1) harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlardan boshqa jinoyatlar ham, agarda harbiy xizmatchilar tomonidan sodir etilgan bo'lsa (masalan, qasddan odam o'ldirish, o'g'irlik, firibgarlik va h.k.), unda ushbu jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha dastlabki tergov harbiy prokuratura tergovchilari tomonidan olib boriladi.

2) Voyaga yetmaganlar sodir etgan barcha jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha dastlabki tergov ichki ishlar organlarining tergovchilari tomonidan olib boriladi.

Ya'ni, bu degani harbiylar yoki voyaga yetmaganlar qaysi jinoyatni sodir etishidan qat'iy nazar, ushbu holat bo'yicha dastlabki tergovni olib boradigan tergov organlari qat'iy belgilangan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ayni vaqtda prokuror nazorati faoliyati aybdorlarni topib jazolashga emas, balki Qurolli Kuchlarda tizimli muammo va kamchiliklarni aniqlab bartaraf etishga yo'naltirilmoqda. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida prokuratura organlari xodimlari xalq og'irini yengil qilish, yillar davomida to'planib qolgan muammolarni hal etish, aholi farovonligini oshirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash kabi Davlatimiz rahbari belgilab bergan vazifalar samarali amalga oshirilishida nafaqat nazorat o'rnatmoqda, balki bu ishlarda yaqin ko'makchi va tashabbuskor ham bo'lmokda. Bu borada 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish va ularning faoliyatini xalq manfaatlari, inson qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga yo'naltirish” maqsad qilib belgilandi.

Darxaqiqat, o'z qadr-qimmatini, huquq va erkinliklari samarali himoya qilinayotganini bilgan, his etgan har bir fuqaro albatta huquqni muhofaza qiluvchi organlardan rozi bo'lib yashaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi.
3. 2001 yil 29 avgust kuni 257-II-son O'zbekiston Respublikasining “Prokuratura to'g'risida”gi Qonuni (yangi tahrirda).
4. 2022 yil 21 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.

5. 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.

6. Ўзбекистон Республикасида ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчиларнинг жиноий ва моддий жавобгарлигининг назарий-ҳуқуқий асослари (cyberleninka.ru)

7. <https://www.president.uz> .

8. <https://www.gazeta.uz>

9. <https://www.kun.uz>

